

Qualidade do Produto e do Processo em Engenharia de Software

Fernando Brito e Abreu

FCT/UNL, INESC e CS03/IPQ

(fba@inesc.pt)

Resumo

Este artigo defende que a especificidade da Qualidade em Engenharia de Software justifica a adopção em Portugal, à semelhança do que tem ocorrido em outros países, de esquemas dedicados de certificação de empresas produtoras de software. É igualmente referida a necessidade de criação de laboratórios de ensaio de software. É brevemente referido o acervo normativo da ISO nesta área, fortemente enriquecido nos últimos tempos, que permitiria adoptar a estratégia advogada.

1. Introdução

Neste virar de século em que as organizações dependem cada vez mais dos seus sistemas informáticos, em que um formato de datas incorrecto é suficiente para prenunciar cenários de caos generalizado e em que paralelamente a sistemas estratégicos construídos com tecnologia legada, em operação há mais de dez anos, se operam mutações tecnológicas dramáticas resultantes da fusão da informática com as comunicações, falar em qualidade é premente, mas exige seriedade e rigor.

A melhoria da qualidade no produto é, no caso do software, como em tantas outras áreas da indústria, o desiderato final de qualquer iniciativa em prol da qualidade. Também aqui, se tem vindo a demonstrar que um esforço para a melhoria da organização do processo de produção de software, acarreta melhorias notórias na qualidade final do produto [Hatton95, Humphrey95]. Visto de outra forma, se a qualidade do processo de desenvolvimento de software (PDS) for descurada, a qualidade do produto de software pode ocasionalmente derivar da excelência da equipa produtora, mas raramente será conseguida, de uma forma sistemática, quando a dimensão e complexidade do produto crescem, e com ela a dimensão da própria equipa.

Contudo, tem havido um fechar de olhos à organização do PDS por parte de uma percentagem significativa das organizações produtoras. Esse fenómeno é particularmente sentido em pequenas e médias empresas, que vivem em situações de estrangulamento financeiro, incapazes de efectuar investimentos cujo retorno só pode ser obtido a médio e longo prazo. É preocupante verificar que alguma elite intelectual tem a atitude radical de considerar que a organização do PDS é um fardo

(*overhead*) que pesa sobre os ombros do criador, do livre-pensador, do artista, que deverá ser o programador (...)! A universidade tem igualmente de assumir a sua quota de responsabilidade pela situação vigente. Muitos alunos das melhores escolas de informática do país têm acabado o seu curso sem nunca terem sido colocados perante o problema de compreender e modificar sistemas de software produzidos por terceiros, nem a lidar com a problemática da programação em média e larga escala. Contudo, a isso obriga a realidade de uma parte considerável dos seus potenciais postos de trabalho, nos departamentos responsáveis pela informática em organizações com alguma dimensão, como no caso da banca, seguradoras ou operadores de telecomunicações.

Há, porém, outros sinais mais animadores. Um deles foi o apoio à indústria de software por parte de alguns projectos trans-europeus como o ESPITI [ESPITI95], que teve o seu eco em Portugal [AQUIS96] e que decorreu no âmbito do programa europeu ESSI [ESSI96]. O número de empresas produtoras de software que foram certificadas em Portugal pela norma ISO9001, tem vindo a crescer apreciavelmente nos últimos anos. A realização de três encontros QUATIC organizados pela Comissão Sectorial para a Qualidade nas Tecnologias de Informação (CS/03) do CNQ, o último dos quais no passado mês de Novembro, tem contribuído para um aumento da consciencialização da problemática da qualidade nas tecnologias de informação e comunicações.

Vários têm sido os organismos que têm fomentado a produção de normas na área da Engenharia de Software [Abreu94]. Sem se querer escamotear o papel mais profícuo nesta área que tem sido desempenhado pelo IEEE nos EUA, vamos aqui centrar a atenção na produção normativa no seio da ISO, no tocante a normas que podem ser utilizadas para apoiar e permitir avaliar a qualidade de produtos de software e do processo que lhes esteve na origem. Algumas das normas referidas possuem, como veremos, várias partes. Cada parte de uma norma pode ser, e é frequentemente, publicada separadamente, uma vez ultrapassados os estágios de maturação e aprovação decorrentes da sua concepção. Antes disso, a sua circulação é restrita aos grupos de trabalho que procedem à sua redacção e discussão e aos organismos de normalização nacionais, que procedem à sua votação.

2. Especificidade do Software

O desenvolvimento de produtos de software é diferente do desenvolvimento de outros tipos de produtos. Há mais de dez anos, num artigo seminal, Fred Brooks condensou esta ideia em torno do que chamou os três problemas essenciais do software: a complexidade, a alterabilidade e a invisibilidade [Brooks87]. Julgamos que são tão actuais agora, como quando foram enunciados.

A complexidade não é apanágio exclusivo da Engenharia de Software. Os físicos, por exemplo, lidam com realidades extremamente complexas, mas são guiados pela convicção de que a "verdade" que buscam é inerentemente simples e que existem princípios unificadores. Esta perspectiva não é partilhada pelo Eng^o de Software, posto perante uma complexidade arbitrária, derivada em grande parte pelo factor humano. Enquanto na maioria das indústrias (automóvel, construção civil, vestuário) o número de itens (módulos) utilizados na montagem é reduzido, repetitivamente utilizado e muitas

vezes já pré-fabricado, na indústria de software não há geralmente (acima do nível da instrução) duas peças iguais. A reutilização de software só agora começa a dar passos decisivos.

A alterabilidade é um problema fundamental porque ao ser infinitamente maleável (passível de ser modificado), o software tem tendência a ser alterado muito mais frequentemente do que os produtos das outras indústrias, onde os custos das alterações, entendidos por todos os intervenientes, obstam a tal frequência. Não é habitual nas outras indústrias que a opinião e pressão dos utilizadores influam tão rapidamente na extensão das capacidades de um produto. Por outro lado, devido à rápida evolução do *hardware*, o software sobrevive-lhe habitualmente, o que obriga a alterações constantes que comportem essa evolução.

Finalmente a questão da invisibilidade ou, se quisermos, intangibilidade. O software é dificilmente visualizável através de modelos que representem todos os detalhes, ao contrário do que acontece na maioria das indústrias. As abstrações geométricas, que auxiliam muito na percepção, são complexas em software, pois que facilmente se encontram estruturas em grafo, representando fluxos de controlo, de dados ou de dependências temporais, que não são planas, mas sim se desmultiplicam e sobrepõem.

Esta especificidade tem-se reflectido na produção normativa. Veremos nas próximas secções alguns desses casos.

3. Qualidade do Processo

Ao nível da qualidade do processo de desenvolvimento de software chegou-se, segundo cremos, ao fim de um ciclo importante, em que se estabeleceram as bases normativas para repensar o forma como se tem conduzido até agora a questão da certificação. Quem de alguma forma acompanhou a iniciativa SPICE [Konrad95] facilmente antevê uma futura modificação da postura dicotómica da certificação segundo as normas série 9000, para uma de avaliação por níveis ou estágios, numa postura de melhoria contínua.

3.1 ISO9000 (parte 3) – Guia para a Aplicação da ISO9001 ao Desenvolvimento, Fornecimento e Manutenção de Software

Este é talvez o exemplo mais paradigmático do reconhecimento da especificidade da indústria de software. Esta parte da ISO9000 serviu de base à iniciativa TickIT [DTI92] que adiante será referida. Ela estabelece orientações para facilitar a aplicação da norma ISO9001 [ISO9001] a organizações dedicadas ao desenvolvimento, fornecimento e manutenção de *software*. Ela fornece orientações em relação a casos em que um contrato entre duas partes exija a demonstração da capacidade de determinado fornecedor para desenvolver, fornecer e manter produtos de "software". Essas orientações descrevem os tipos de controlo e os métodos sugeridos para a produção de *software*, que satisfaçam os requisitos estabelecidos pelo fornecedor. Isso é possível principalmente através da prevenção de não conformidades ao longo de todas as fases do processo, desde o desenvolvimento até à manutenção.

3.2 ISO12207 – Processo para o Ciclo de vida do Software

Esta norma [ISO12207] estabelece processos, actividades e tarefas que devem ser aplicadas não só durante a aquisição de um sistema com software embutido ou de um produto de software separado, mas também durante o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção do mesmo. Contém ainda a definição de um processo que pode ser empregue para a definição, controlo e melhoria do processo durante todo o ciclo de vida do software. É uma norma extensa, detalhada e nela participaram representantes de mais de vinte países.

3.3 ISO15504 – Avaliação e Melhoria do Processo de Produção de Software

Esta norma, mais conhecida por **Modelo SPICE**, foi enquadrada no âmbito do grupo de trabalho WG10 (*Process Assessment*) do comité ISO/IEC JTC1/SC7 (*Software Engineering*). Na prática, extravasou em muito esse comité, tal o entusiasmo que suscitou da indústria, com uma participação mundial muito alargada (com núcleos coordenadores na Europa, América, Canadá e Pacífico). A ideia que presidiu à iniciativa da sua criação era a de unificar os esforços em termos de avaliação do processo e produzir um enquadramento de referência para iniciar e apoiar um programa de melhoria contínua do processo de produção de software. Com ela pretende-se que organizações produtoras de software possam (i) caracterizar as práticas correntes dentro da organização, identificando pontos fortes, fraquezas e riscos inerentes ao processo, (ii) determinar até que ponto são eficazes no alcance dos objectivos definidos e (iii) determinar até que ponto procedem de acordo com um conjunto de práticas consideradas fundamentais. Esta norma é composta por bastantes partes, algumas já concluídas e outras prestes a o serem.

4. Qualidade do Produto

Ao nível da qualidade do produto de software a actividade normativa continua particularmente activa, estando ainda em fase de conclusão algumas partes das duas normas que a seguir se referem.

4.1 ISO9126 – Características e Métricas de Qualidade do Software

Esta norma está organizada em três partes, estando em estudo a criação de uma quarta. A 1ª parte define um modelo de qualidade do software que categoriza os seus atributos em várias características e subcaracterísticas; A 2ª parte é relativa às métricas externas, isto é, as que são definidas sobre sistemas de software considerados como caixas-pretas e, finalmente a 3ª parte é relativa às métricas internas, que dizem respeito à estrutura interna dos sistemas de software. Esta norma está actualmente em fase de revisão e expansão. A versão anterior, que data de 1991, continha apenas uma parte, que corresponde (embora tenha sofrido bastantes alterações) à primeira

parte da versão aqui relatada. A quarta parte, prevê-se que venha a abordar o tópico da qualidade do serviço. Uma descrição mais detalhada desta norma pode ser encontrada em [Abreu98b].

Figura 1 - Modelo de qualidade do software segundo a norma ISO9126

4.2 ISO14598 – Avaliação de Produtos de Software

A criação desta norma está intimamente relacionada com a da ISO9126. A parte relativa ao processo de avaliação que existia, numa forma não muito elaborada, na versão de 1991 da ISO9126, foi retirada daquela e passou a constituir o embrião desta nova norma, estando actualmente contida na parte 1 da ISO14598. Esta norma é constituída por seis partes: (1) Organização Geral, (2) Planeamento e Gestão, (3) Processo para Produtores, (4) Processo para Compradores, (5) Processo para Avaliadores e (6) Módulos de Avaliação. Cada uma destas seis partes contém secções que ocorrem na generalidade das normas, como sejam as relativas à definição de termos utilizados, referências normativas e outras e considerações sobre a conformidade com outras partes da mesma

ou de outras normas. Uma descrição mais detalhada desta norma pode ser encontrada em [Abreu98c].

5. A Certificação em Portugal

5.1 Do Processo de Desenvolvimento de Software

Vários países europeus, como o Reino Unido e a Suécia, adoptaram esquemas específicos de certificação de empresas produtoras de software, dos quais o exemplo mais paradigmático é sem dúvida o caso da iniciativa TickIt, promovida pelo *Department of Trade and Industry* britânico [DTI92]. A certificação no âmbito desta iniciativa, que usa a ISO9000-3 para interpretar a ISO9001 (ou a sua equivalente europeia EN29001), extravasou

rapidamente o país de origem e tem vindo a ser obtida por centenas de empresas na Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceânia.

Em Portugal, ao contrário do que advogamos, não foi ainda acreditado nenhum organismo independente para conduzir os processos de certificação do processo nesta área que, repetimos, foi reconhecida como apresentando características diferenciadoras. A criação da APCER, acreditada pelo IPQ para efectuar a certificação de empresas, não veio até ao momento, alterar essa situação.

5.2 Dos Produtos de Software

Se na área da certificação do processo de desenvolvimento de software a avaliação levanta problemas bem específicos, mais complicado é o problema no caso da certificação de produtos de software, não obstante, como atrás vimos, existem também normas que poderão servir de base a essa certificação. Isso permitiu, aliás, que certos países, como é o caso da Itália, tenham já esquemas próprios de certificação de produtos de software.

Esperamos, por isso, que a nova entidade acreditada pelo IPQ para gerir os processos de certificação de produtos, a CERTIF, venha a promover a acreditação de um laboratório independente de ensaio / metrologia de software.

6. Conclusões

A qualidade do processo e do produto em Engenharia de Software possui um acervo normativo rico que deriva da especificidade desta área. Em Portugal, no quadro legal estabelecido pelo SPQ, que o IPQ gere e dinamiza de uma forma descentralizada, estão acreditados mais de 200 laboratórios em áreas específicas [Ventura98]. Porém, não foram ainda dados passos decisivos para a criação de um laboratório de ensaio de produtos de software, não obstante existirem competências para tal, em particular na universidade portuguesa e em algumas instituições de investigação. Alguns indicadores que temos vindo a recolher, quer a nível nacional, quer internacional, apontam para a necessidade

desse lançamento e para a existência de um mercado motivado, em particular devido à grande competição na oferta e à incapacidade de os consumidores fazerem uma avaliação adequada dos produtos que lhes são propostos.

Acrónimos

APCER	Associação Portuguesa de Certificação
AQUIS	Aumento da Qualidade na Indústria de Software
CERTIF	Associação para a Certificação de Produtos
ESPITI	<i>European Software Process Improvement Training Initiative</i>
ESSI	<i>European Systems and Software Initiative</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
IPQ	Instituto Português da Qualidade
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
QUATIC	Encontro Nacional para a Qualidade nas Tecnologias de Informação e Comunicações
SPQ	Sistema Português da Qualidade

Bibliografia

- [Abreu98c] Brito e Abreu, Fernando : “Normalização de Métricas de Software: a norma ISO14598 - Avaliação de Produtos de Software”, *InterFace*, nº13, Dezembro de 1998.
- [Abreu98b] Brito e Abreu, Fernando : “Normalização de Métricas de Software: a norma ISO9126 - Características e Métricas de Qualidade do Software”, *InterFace*, nº11, Outubro de 1998.
- [Abreu98a] Brito e Abreu, Fernando : “Normalização de Métricas de Software: uma Introdução”, *InterFace*, nº9, Julho /Agosto de 1998.
- [Abreu94] Brito e Abreu, Fernando & Pina, António : "Organizações e Iniciativas Nacionais e Internacionais em Prol da Qualidade no Software", *actas do QUATIT'94*, Lisboa, 27 de Maio de 1994.
- [AQUIS96] Projecto AQUIS : “Abordagens” (1º volume) e “Estado da Arte e Iniciativas” (2º volume), IPQ, Maio de 1996.
- [DTI92] TickIT Project Office, *A Guide to Software QMS Construction using ISO9001 / EN29001 / BS5750*, Versão 2, Department of Trade and Industry, Fevereiro 1992.
- [ESPITI95] ESPITI Project, “The Complete European Guide to the Initiative”, DGIII Indústria - Comissão Europeia, Outubro 1995.
- [ESSI96] ESPRIT Project Software Best Practice (ESSI), “Guide for Proposers”, DGIII Indústria - Comissão Europeia, Fevereiro de 1996.
- [Hatton95] Hatton, L., "Automated incremental improvement of software product quality: a case history", in *Software Quality Assurance and Measurement: a Worldwide Perspective* (Fenton, N.E., Whitty, R.W. and Iizuke, Y., eds.), International Thomson Computer Press, London, R.Unido, 1995, ISBN 1-85032-174-4, 228-241.

- [Humphrey95] Humphrey, W., *A Discipline for Software Engineering*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1995, ISBN 0-201-54610-8.
- [ISO9000-3] "ISO9000 Part 3 - Guidelines for the Application of ISO 9001 to the Development, Supply and Maintenance of Software", ISO/IEC.
- [ISO9001] "Quality Systems - Model for Quality Assurance in Design / Development, Production, Instalation and Servicing", ISO/IEC.
- [ISO9126] "ISO9126 - Information Technology - Software Quality Characteristics and Metrics", ISO/IEC, 1998.
- [ISO12207] "ISO12207 - Information Technology - Software Life-cycle Process", ISO/IEC, 1995.
- [ISO14598] "ISO 14598 - Information Technology - Software Product Evaluation", ISO/IEC, 1998.
- [Ventura98] Ventura, Vasco; Santos, Cândido José : "Um caminho sem regresso", Ingenium - Revista da Ordem dos Engenheiros, II Série, n.º 31, Novembro 1998.